

ЗУНР В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПАМ'ЯТІ УКРАЇНЦІВ (КІНЕЦЬ 80-Х – ПЕРША ПОЛОВИНА 90-Х РР. XX СТ.)**Харук А.І.**

*Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
професор кафедри гуманітарних наук,
професор, доктор історичних наук,
м. Львів, Україна*

Бегей І.І.

*Львівський національний університет природокористування,
професор кафедри гуманітарної освіти,
доцент, доктор політичних наук,
м. Дубляни, Україна*

ZUNR IN NATIONAL MEMORY OF UKRAINIANS (LATE 80's – FIRST HALF 90's OF XX CENTURY)**Haruk A.,**

*Hetman Petro Sahaidachnyi National Ground Forces Academy
professor of the department of Humanities,
professor, doctor of historical sciences,
Lviv, Ukraine*

Begej I.

*Lviv National Environmental University
professor of the department of humanitarian education,
associate professor, doctor of political sciences,
Dublyany, Ukraine*

Анотація

Охарактеризовано процес відновлення національної пам'яті про Західно-Українську Народну Республіку (ЗУНР) наприкінці 1980 – першій половині 1990-х рр., визначено вплив подій національно-визвольного руху 1918 – 1923 рр. на розгортання суспільно-політичних процесів у республіці напередодні відновлення незалежності України. Особливу увагу приділено акції «Українська хвиля», яка приурочувалася черговій річниці Злуки УНР і ЗУНР. Зазначено, що відновлення національної пам'яті про ЗУНР в Українській РСР стало можливим після оголошення генеральним секретарем ЦК КПРС М. Горбачовим політики перебудови, гласності, демократизації. Констатовано, що у незалежній Україні упродовж першої половини 1990-х рр. ЗУНР приурочувалися численні заходи на обласному і державному рівні, встановлено десятки пам'ятників і пам'ятних знаків на честь визначних діячів української республіки, іменами героїв ЗУНР названо сотні вулиць у населених пунктах західноукраїнського регіону, проведено наукові форуми, покликані популяризувати серед широкого загалу події національно-визвольного руху 1918 – 1923 рр.

Abstract

The process of restoring the national memory of the Western Ukrainian People's Republic at the end of 1980 – the first half of the 1990s is characterized, the impact of the events of the national liberation movement of 1918 – 1923 on the development of social and political processes in the republic on the eve of the restoration of independence is determined. of Ukraine. Special attention was paid to the «Ukrainian wave» campaign, which was timed to the next anniversary of the Zluka UNR and ZUNR. It is noted that the restoration of the national memory of the ZUNR in the Ukrainian SSR became possible after the announcement by the General Secretary of the Central Committee of the CPSU M. Gorbachev of the policy of restructuring, glasnost, and democratization. It was established that in independent Ukraine during the first half of the 1990s, numerous events at the regional and state level were dedicated to the ZUNR, dozens of monuments and commemorative signs were erected in honor of prominent figures of the Ukrainian republic, hundreds of streets in populated areas were named after the heroes of the ZUNR of the Western Ukrainian region, scientific forums were held, designed to popularize among the general public the events of the national liberation movement of 1918 – 1923.

Ключові слова: національна пам'ять, ЗУНР, Галичина, Листопадовий зрив, Галицька армія, Дмитро Вітовський, Роман Дашкевич, Українська революція.

Keywords: national memory, ZUNR, Galicia, November uprising, Galician army, Dmytro Vitovskiy, Roman Dashkevich, Ukrainian revolution.

Утворення у 1918 р. Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) стало однією з епохальних подій новітньої української історії, важливим етапом у боротьбі українців за незалежність та національну ідентичність. Подія відіграла значну роль у формуванні української самосвідомості і залишається важливою частиною національного спадку. У національній пам'яті українців ЗУНР стала символом національної гідності, волі та боротьби за незалежність. На зламі 80-х – 90-х рр. XX ст. національно-патріотичними силами зроблено перші кроки на шляху до вшанування подій національно-визвольного руху 1918 – 1923 рр., що й стало предметом нашого поглибленого аналізу.

Фрагментарне дослідження національної пам'яті про ЗУНР в Україні проглядається у працях О. Гараня [4], В. Литвина [19], О. Бойка [2], А. Русначенка [25] та ін. науковців. Джерельну основу статті становлять документи Центрального державного архіву громадських об'єднань України (ЦДАГО України), Державного архіву Львівської області (ДАЛО), мемуарна література, матеріали офіційної та самвидавчої періодики.

Основна мета розвідки – проаналізувати процес відродження історичної правди та національної пам'яті про ЗУНР в Україні в останні роки існування СРСР та перші роки незалежної України.

Відновлення національної пам'яті про ЗУНР в Українській РСР стало можливим у другій половині 1980-х рр. після оголошення генеральним секретарем ЦК КПРС М. Горбачовим політики перебудови, гласності, демократизації. Під впливом нового політичного курсу утворюються перші т. зв. «неформальні» (непідконтрольні партійно-державним органам влади) товариства, члени яких приділяли значну увагу питанням збереження культурної спадщини, необхідності повернення до національної історії, а також викриттю злочинів радянської тоталітарної системи. Однак, перебуваючи під тиском карально-репресивної системи, члени неформальних організацій не мали можливості популяризувати забуті сторінки національної історії широкому загалу.

Ситуація змінилася наприкінці 1980-х рр., коли «неформальний рух» почав стрімко політизуватися. Уже 1 листопада 1987 р. на Янівському цвинтарі у Львова з нагоди проголошення ЗУНР на могилах січових стрільців і вояків Української Галицької Армії (УГА) о. П. Зеленох відправив панахиду, а І. Гель виступив із промовою. Такі ж відправи з ініціативи Комітету захисту УКЦ було проведено в Івано-Франківську, Тернополі, містах Стрий, Самбір, Дрогобич (усі – Львівська область), Коломия (Івано-Фр. обл.), у багатьох селах західних областей України [5].

До тисячоліття хрещення України-Русі (1988 р.) у с. Зарваниця (Теребовлянський район Тернопільська область) за участю 30-ти тисяч осіб було проведено архієрейське Богослужіння (Літургію відправляв владика П. Василик). Виступаючи під час Літургії відомі політв'язні, громадсько-політичні діячі І. Гель, Я. Лесів, С. Хмара не могли оми-

нути коло проблем, пов'язаних із національною історією, зокрема й проблемами державотворення на західноукраїнських землях [5]. У цей період Богослужіння, вуличні мітинги відбувалися відкрито практично щонеділі у відроджувані національні свята та поминальні дні, зокрема у Дні Злуки УНР і ЗУНР, Героїв УГА у Львові, Золочеві, Стрию, Дрогобичі, Самборі, Івано-Франківську, Тернополі та ін. [5].

З нагоди 70-ї річниці проголошення ЗУНР 1 листопада 1988 р. львів'яни вперше за багато десятиліть зуміли покласти квіти до могил вояків УГА на Янівському цвинтарі у Львові. Того ж дня громада Винник (Львівська область) легально поклала квіти і відправила панахиду біля могили стрільців УГА на Винниківському цвинтарі. Панахиду відправив о. Михайло Романишин [33].

22 січня 1989 р. зусиллями Комітету захисту УКЦ спільно, «Марійського товариства», Української Гельсінської Спілки (УГС) відбулося перше в Українській РСР відзначення Акту Злуки УНР і ЗУНР (перед митрополичими палатами собору Святого Юра у Львові). З метою протидії акції представники Російської православної церкви (РПЦ) увімкнули музику з гучномовців [31], а львівсько-дрогобицький єпископ Никодим домігся притягнення до адміністративної відповідальності окремих організаторів акції [13, с. 10].

Під час виборів до Верховної Ради СРСР (1989 р.) опозиційні до Компартії України кандидати під час виборчої кампанії неодноразово торкалися питання забутої у радянський час національної історії. У виступах на мітингах окремі кандидати у депутати закликали до вшанування пам'яті загиблих у роки польсько-української війни вояків УГА, пропонували встановити на їх честь пам'ятні знаки. Так, восени 1989 р. (напередодні 71-ї річниці проголошення ЗУНР) на львівському стадіоні «Дружба» відбулося багатотисячне зібрання, де поряд з активістами «Меморіалу» виступили стрільці Галицької армії К. Яринкевич і М. Штангерт. Настрої присутніх висловив директор Інституту суспільних наук АН УРСР, доктор історичних наук Я. Ісаєвич, зауваживши, що «спільною справою, спільною турботою повинна стати боротьба за те, аби теперішнє національно-культурне відродження українського народу було не тільки всенародним, а й остаточним» [26].

Загалом відзначимо, що національно-свідомі історики у цей доленосний період закладали фундамент правдивої історії проголошення ЗУНР, популяризували здобутки еліти цієї держави. Як приклад – на мітингу на стадіоні «Дружба» у Львові (тепер – «Україна») 1 листопада 1989 р., який присвячувався черговій річниці ЗУНР, перед 30-ти тисячною аудиторією виступив доцент Львівського університету О. Сухий [15]. У виступі він торкнувся маловідомих для широкого загалу сторінок історії ЗУНР, історії Українських січових стрільців та загалом процесів національного відродження кінця XIX – початку XX ст., а також охарактеризував національно-державні здобутки молодого Галицької республіки [15].

Формування національної історичної пам'яті – один з основних напрямів у діяльності тогочасних «неформальних» (непідконтрольні партійно-державним органам влади) товариств. Їх зусиллями упродовж 1989 – на початку 1990 рр. організовано численні мітинги, акції непокори, вуличні маніфестації, де порушувалася окреслена проблема. «На мітингах, зборах лунала публічна критика чинної системи влади, керівників-консерваторів, які чинили опір проведенню реформ, – писав В. Даниленко. – У рух прийшло все суспільство. Рушійні сили перебудови перемістилися від центру на місця, у виробничі підрозділи і творчі колективи. Критикуючи владу, прогресивно мисляча частина суспільства виявляла діяльну готовність взяти активну участь в оновленні життя суспільства, розв'язанні найгостріших суспільних проблем. Дедалі більші маси людей включалися в політичне життя, і, відповідно, демократичні процеси все більше виходили з-під партійно-державного контролю» [10, с. 65].

Яскраве підтвердження вищезазначених слів – акції єднання «Українська хвиля» 21-22 січня 1990 р., присвячена черговій річниці злуки УНР і ЗУНР. Її співорганізаторами виступили низка організацій національно-демократичного табору, що гуртувалися навколо Народного Руху України за перебудову (НРУ) [22]. Окрім символічного значення єднання, «живий ланцюг» повинен був показати силу та вплив опозиційних сил на населення областей західної України, продемонструвати організаційні можливості національно-демократичних сил, послабити вплив КПУ на суспільно-політичне життя республіки. З огляду на масштаби акції, до неї «готувалися» обкоми партій, територією яких мав пролягати «живий ланцюг» [22]. У кожній з шести областей сценарій протидії розгортанню акції затверджувався відповідно до особливостей регіону (враховувався рівень свідомості населення, кількість «неформальних» організацій, здатність до мобілізації представників національно-демократичних сил, вплив Компартії на суспільно-політичні процеси тощо) [22].

Силові структури задовго до проведення акції отримали інформацію про деталі її проведення. Так, 9 січня 1990 р. львівське обласне управління Комітету Державної Безпеки (КДБ) у таємній доповідній записці «Про заплановані антигромадські акції 21-22 січня 1990 р.» повідомляло обком Компартії України про намір національно-демократичних сил провести акцію єднання («живий ланцюг») 21 січня 1990 р. Зазначалося, що буде залучено близько 500 автомашин з екіпажами по п'ять людей з жовто-блакитними прапорами. «Відстань між атомашинами від 250 до одного кілометра, – підкреслювалося у документі, – проміжки будуть заповнюватися за рахунок вищезгаданих п'яти людей і задіяних допоміжних сил, що повинні прибути на закріплені ділянки арендованими у підприємств та автогосподарств автобусами або ж поїздами [9, арк. 6–7]. Для забезпечення нерозривності «ланцюга», у випадку недостатньої кількості людей, заготовляються жовто-сині ленти довжиною до 50 м. Крім

того виготовляється близько 20 тисяч націоналістичних прапорів» [9, арк. 7].

21 січня о 12.00 год. розпочалася акція єднання. Впродовж години (передбачалося у випадку морозної погоди скоротити час її проведення наполовину) сотні тисяч людей з національними прапорами по маршруту Івано-Франківськ – Львів – Тернопіль – Рівне – Житомир – Київ утворили «живий ланцюг» [22]. Згідно офіційних підрахунків ЦК КПУ та силових структур акцію єднання підтримали понад 450 тис. осіб, із них у Київській області – 7200, Житомирській – 5000, Рівненській – 8700, Тернопільській – 60 000, Івано-Франківській – 65 000 і Львівській – 300 000. На території перелічених областей в цей день було проведено 30 мітингів, за участю близько 95 тис. осіб [29, арк. 2].

Підрахунки силових структур не відповідають дійсності. Правдоподібно під час проведення «Української хвилі» у «живому ланцюгу» об'єдналося декілька мільйонів осіб. Для прикладу: у Рівненській області, за офіційними підрахунками із 8,7 тис. осіб, що брали участь у заході, три тисячі – жителі Волинської області, стільки ж – Тернопільської і сімсот осіб – львів'яни [30, арк. 34]. Відповідно, серед рівненчан прийшли підтримати акцію тільки близько двох тисяч осіб, що зважаючи на значну кількість неформальних громадсько-політичних та національно-культурних організацій, значний резонанс події серед місцевого населення, видається надто заниженою цифрою [22]. Зокрема, на час проведення «живого ланцюга» у області діяли осередки Руху в чотирьох районах, об'єднання ТУМу, філіал УГС, організації СНУМу тощо [30, арк. 32].

Акція завершилася у Києві – на Софійській площі Д. Павличко зачитав присутнім Четвертий універсал Центральної Ради. Проте незаперечним залишається факт – найбільшу підтримку «Українська хвиля» отримала серед населення Львівської області. На її території «живий ланцюг» простягнувся від с. Лисовичі Стрийського району через центр міста Львова до с. Плугів Золочівського району (загальна довжина 230 км.) [22]. У заході було задіяно 14 тис. легкових автомобілів та 450 автобусів. Згідно інформації обласного управління КДБ, під час проведення акції «будь-яких ворожих чи хуліганських проявів не зафіксовано» [9, арк. 8].

Натомість у Львові за участю близько п'яти тисяч осіб, представників національно-демократичних сил, керівників міста, чільних партійних діячів біля пам'ятника Івану Франку був проведений мітинг, що присвячувався 71 річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР [22]. На ньому були підведені перші підсумки акції «Українська хвиля», проаналізовані історичні передумови Злуки УНР і ЗУНР [22]. Зокрема член крайової Ради Руху, секретар обласної організації письменників УРСР Р. Лубківський зауважив, що український народ тривалий час «ніс на собі ланцюги сталінізму... тепер настав час скинути ці ланцюги і сказати своє слово про єдність народу і його незалежність». Голова міськвиконкому м. Львова Б. Котик відзначив, що проведена акція не мала аналогів в історії. Свого попередника підтримав перший секретар Львівського міськкому партії

В. Волков, який констатував, що проведена акція продемонструвала єдність, національну свідомість, організованість львів'ян, «їх готовність до боротьби за економічну і політичну незалежність» [9, арк. 11–12].

У підсумковій резолюції мітингу, яку зачитав голова львівської крайової Ради Руху О. Влох, пропонувався: щорічно 22 січня відзначати День соборності України; 22 січня 1990 р. вивісити на вікнах будинків синьо-жовті стяги; на Високому замку вивісити синьо-жовтий прапор [22]. Того ж дня, організовані національно-демократичними силами мітинги пройшли в Самборі, Городку, Радехові, Червонограді. Напередодні – 20 січня 1990 р. масові заходи відбулися в Яворові, Сокалі, Бориславі та ін. містах області [29, арк. 64].

22 січня 1990 р. в приміщенні театру ім. Заньковецької відбулися урочисті збори приурочені 71 річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР [22]. До Президію зборів увійшли: Р. Іваничук, О. Влох, Б. Котик, Р. Лубківський, Е. Мисько, Ю. Сливка та ін. відомі науковці та громадські діячі. У вступній доповіді Р. Іваничук підкреслив: «Відбулася злука, яка була здушена зі всіх боків, але не задушили пам'ять про неї. Ми прийняли естафету та передамо її наступному поколінню. Роки були нелегкими. Ми перенесли і зневагу і депортації, і зневагу від тих, які сьогодні повинні від сорому ховати очі» [8, арк. 15]. М. Косів, який напередодні опублікував статтю у «Львівській Правді», що присвячувалася злуці УНР і ЗУНР, продовжив думки свого попередника, зауваживши: «Хто його знає, чого б ми досягли, якби ЗУНР була анексована, але мабуть не було б НЕПУ, продрозверстки, голоду тридцять третього, депортацій, масової русифікації» [8, арк. 16]. Водночас Ю. Сливка констатував, що соборність стала першою основою консолідації нації. Основною причиною поразки національно-визвольних змагань 1928 – 1923 рр., виступаючий вважав відсутність підтримки зі сторони світової громадськості [22].

У незалежній Україні заходи, які присвячувалися черговим річницям утворення ЗУНР, приурочувалися її видатним діячам – Є. Петрушевичу, Д. Вітовському, К. Левицькому, С. Витвицькому, В. Сінгалевичу та ін., стали щорічними, викликали зацікавлення широкої громадськості, сприяли консолідації суспільства. Чимало ухвал обласних, міських рад західноукраїнського регіону у 1991 – 1995 рр. стосувалися відзначення Акту Злуки УНР і ЗУНР, проголошення ЗУНР, ювілеїв відомих громадсько-політичних діячів. Для прикладу, Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради у Розпорядженні «Про відзначення 73-ї річниці ЗУНР» (1991 р.) пропонував відділам культури і народної освіти організувати проведення 31 жовтня 1991 року в театрі ім. Ю. Дрогобича урочистостей з нагоди 73-ї річниці утворення ЗУНР з широким залученням представників Ради народних депутатів, трудових колективів, політичних партій і рухів, громадських організацій та об'єднань. Також запропоновано для всіх підприємств, установ і організацій 1 листопада

вважати святковим днем [24]. У регіоні також урочисто відзначили 75 річницю утворення ЗУНР та проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР.

Додамо, що 5 грудня 1993 р. з ініціативи громадського комітету міста Фастова на честь відзначення 75-річчя підписання Фастівського договору про Злуку на будівлі залізничного вокзалу було встановлено меморіальну дошку. Відтоді щороку 1 грудня у місті відбуваються урочистості з нагоди Злуки УНР і ЗУНР [32]. З нагоди 75-ї річниці утворення ЗУНР та 125-річчю заснування «Просвіти» в Івано-Франківську урочисто відкрили оновлений Народний дім «Просвіта» [23].

У процесі формування національної пам'яті про ЗУНР важливе значення відіграють пам'ятники відомим діячам, меморіальні дошки, пам'ятні знаки тощо. Насамперед зауважимо, що у західноукраїнському регіоні упродовж першої половини 1990-х років встановлено чимало меморіальних дошок відомим діячам ЗУНР. Їх значення важко переоцінити. «Меморіальні дошки поряд із пам'ятниками та монументами постають важливим елементом проектування моделей минулого та символічного кодування міського простору, вони доповнюють (або і наповнюють) архітектуру й навколишній урбаністичний простір новими культурно-історичними сенсами та беруть безпосередню участь у процесах формування міської ідентичності» [12], – зауважують науковці.

А. Єфімова відзначає, що на хвилі становлення незалежності почали з'являтися численні художньо-меморіальні об'єкти національного змісту, що особливо помітно у пам'ятних дошках, які починаючи від 1990-х років стали інструментом «націоналізації» міських просто рів Західної України [12]. Зокрема така інтенсивна «українізація» була властива Львову, Тернополю та Івано-Франківську, де стрімкими темпами почали встановлювати меморіальні таблиці громадським діячам, що проповідували національні ідеї. Серед таких – чимало діячів ЗУНР [12].

Так, 28 червня 1991 р. на батьківщині Євгена Петрушевича, у м. Буську відкрито, першу в Україні, меморіальну таблицю Президенту ЗУНР, встановлену на будівлі колишнього універмагу; у 1991 р. встановлено перший в Україні пам'ятник Дмитрові Вітовському у с. Підгороддя (Івано-Франківська область); 1 листопада 1993 р., до 75 річчя ЗУНР у м. Тлумачі на одному з будинків, де жив міністр внутрішніх справ ЗУНР Іван Макух, встановлено художньо-меморіальну дошку, автором якої був С. Шевага; у 1992 р. встановлено пам'ятний знак на місці будинку, в якому народився у с. Серафінці Городенківського району Л. Бачинський (скульптор І. Яшан) [3]. Відрадно, що практично у кожному західноукраїнському місті є вулиці, названі на честь відомих діячів ЗУНР, героїчні дії яких ставали для українського суспільства взірцем незламності духу, патріотизму та жертвості.

Принагідно зауважимо, що у другій половині 1990-х рр. кількість меморіальних знаків, пам'ятників, які присвячувалися діячам ЗУНР зростає у геометричній прогресії. Типовий приклад – постать

Дмитра Вітовського. Як уже зазначалося, у 1991 р. встановлено перший в Україні пам'ятник Дмитрові Вітовському у с. Підгороддя (Івано-Франківська область)¹. Згодом, 2 листопада 1997 р., згідно з рішенням громади, до 100-річчя від дня його народження, встановлено та освячено гранітний пам'ятник у його рідному селі² (автор монументу – львівський скульптор Петро Штаєр³). Оскільки дружиною «витязя Листопадового зриву» була Марія Ліщинська, у 2003 р. у селищі, де вона народилася (Брошнів-Осада), також встановлено пам'ятник Дмитру Вітовському, зважаючи на його заслуги перед українським народом⁴. Його барильєф помітний на пам'ятнику на честь столиці ЗУНР в Івано-Франківську (скульптор – Володимир Довбенюк)⁵.

Окрему увагу варто приділити Українським січовим стрільцям (УСС), які відіграли вагомий роль в підготовці та реалізації Листопадового зриву, а в роки Української революції відстоювали соборницькі ідеї. Яскравим представником соборників був Роман Дашкевич – галицький український політичний і військовий діяч, полковник армії УНР, правник, один із засновників української артилерії. На його честь названі вулиці у багатьох західноукраїнських містах, встановлено пам'ятні знаки, зокрема у Львові.

На етапі відновлення української державності проблеми проголошення ЗУНР, її внутрішня і зовнішня політика, стають предметом уваги науковців, краєзнавців. Зусиллями членів «неформальних» товариств в останні роки існування СРСР проблематика, яка стосувалася ЗУНР, поступово «проникає» на сторінки опозиційної преси. Уже в 1990 р. з'являються перші несафальшовані наукові статті, які відображали окремі аспекти історії ЗУНР. З-поміж них виокремимо працю С. Лилика. «Широко використовуючи видання 20-х – 30-х рр., матеріали періодичної преси того часу, автор подає стислу характеристику соціально-економічного і політичного розвитку західноукраїнських земель на початку ХХ ст., основних течій суспільно-політичної думки у краї, що дає ключ до розуміння передумов виникнення і діяльності ЗУНР» [11, с. 34], – відзначали українські істориографи.

Згодом, у першій половині 1990-х рр., були опубліковані оригінальні наукові праці М. Литвина, К. Науменка «Історія галицького стрільцтва» [20], М. Кугутяка «Галичина: сторінки історії» [16], О. Карпенка «Листопадова (1918 р.) національно-демократична революція на західноукраїнських землях» [14], В. Кульчицького «До питання про виникнення і падіння Західноукраїнської Народної Республіки» [18], Б. Тищика, О. Вівчаренка «Західно-Українська Народна Республіка. 1918 – 1923

рр.» [27]. Останнє видання «не є повним та всебічним, однак цінність його не стільки у наведеному фактичному матеріалі, скільки у самій постановці проблеми, адже автори його вперше в українській літературі, зокрема історико-правовій, зробили спробу висвітлити державно-правові аспекти виникнення і діяльності ЗУНР» [11, с. 34], – констатували українські науковці.

Окрім урочистих заходів, які приурочувалися річницям проголошення ЗУНР, Акту Злуки УНР і ЗУНР, у першій половині 1990-х рр. проведено низку резонансних наукових форумів. Серед них заслуговує на увагу міжнародна наукова конференція, яка відбулася 1-3 листопада 1993 р. зусиллями Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Прикарпатського державного університету ім. В. Стефаника, Івано-Франківської обласної державної адміністрації і присвячувалася 75-й річниці утворення ЗУНР. Її учасниками стали науковці Києва, Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців, Рівного. Науковці, «чи не вперше відверто, без перекручень і фальсифікацій, говорили про значення ЗУНР в історії українського народу». Доповіді учасників конференції, які були опубліковані у збірнику наукових тез [21], охоплювали проблеми:

- листопадової (1918 р.) національно-демократичної революції і утворення ЗУНР;
- становлення і розвитку української державності на західноукраїнських землях;
- соціально-економічних, суспільно-політичних, національно-культурних процесів в ЗУНР;
- здобутків ЗУНР на міжнародній арені;
- відображення ЗУНР в історіографії, джерелах, публіцистичній, художній літературі, мистецтві тощо [11, с. 34].

З метою національно-патріотичного виховання дітей та молоді широкий спектр проблем, які стосувалися ЗУНР, було включено до освітніх програм середньої та вищої школи, підготовлені підручники з історії України, які об'єктивно висвітлювали національно-визвольний рух на західно-українських землях у 1918 – 1923 рр.

Таким чином, на тлі послаблення радянської карально-репресивної системи наприкінці 80-х – на початку 1990-х рр., в Українській РСР зростає зацікавлення населення до національної історії, зокрема подій національно-визвольного руху 1918 – 1923 рр. загалом та проголошення ЗУНР – зокрема. Упродовж першої половини 1990-х рр. як на місцевому так і на державному рівні вшановувалися річниця проголошення ЗУНР, проводилися урочисті заходи до дня Акту Злуки УНР і ЗУНР, споруджувалися пам'ятники державним діячам української республіки, відновлено могили вояків УГА.

¹ Надвірнянські пластуни взяли участь у військово-історичному вишколі у с. Підгороддя. URL: <http://nadrda.gov.ua/nadvirnianski-plastuny-vzialy-uchast/>

² Село Медуха. URL: <https://duboveckagromada.gov.ua/selo-meduha-17-22-51-30-03-2021/>

³ Гаврилів Б. ЗУНР у пам'ятках історії та культури. URL: <http://dSPACE.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16730/13-Gavryliv.pdf?sequence=1>

⁴ Брошнів. URL: https://broshniv-if.at.ua/index/pro_broshniv/0-13

⁵ Брухаль Г. Монумент на честь діячів ЗУНР. URL: <http://www.golos.com.ua/article/60753>

Список літератури

1. Батенко Т. Львівська філія УГС – балансування на вістрі ножа // Республіка. – 1995. – № 2. – С. 42–49.
2. Бойко О. Україна в 1985 – 1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку: Монографія. – Київ: ІПЕНД, 2002. – 306 с.
3. Гаврилів Б. ЗУНР у пам'ятках історії та культури. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16730/13-Gavryliv.pdf?sequence=1>
4. Гарань О. Убити дракона: З історії Руху та нових партій України. – Київ: Либідь, 1993. – 200 с.
5. Гель І. Комітет захисту Української католицької церкви. URL: <https://esu.com.ua/article-4594>
6. Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), ф. П.3, оп. 62, спр. 521.
7. ДАЛО, ф. П.3, оп. 62, спр. 803.
8. ДАЛО, ф. П.3, оп. 62, спр. 832.
9. ДАЛО, ф. П.3, оп. 62, спр. 773.
10. Даниленко В. Політична активність суспільства. 25 років незалежності // Нариси історії творення нації та держави. – Київ: Ніка-центр, 2016. – С. 65 – 87.
11. Дерев'яно С., Панчук А. ЗУНР в українській історіографії // Український історичний журнал. – 1995. – Вип. 2. С. 34 – 39.
12. Єфімова А. Меморіальні дошки та формування міської ідентичності в західноукраїнському регіоні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/32258383.pdf>
13. Іськів В. Початок діяльності Львівського Руху // Форум. – 2009. – № 2. – С.3 – 12.
14. Карпенко О. Листопадова (1918 р.) національно-демократична революція на західноукраїнських землях // Український історичний журнал. – 1993. – Вип. 1. – С. 16–29.
15. Качмар В. Слово про товариша. URL: https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/13-20_Slovo-vst.RM-1-1.pdf
16. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. – Івано-Франківськ, 1993. – 305 с.
17. Кузьо Т. Самвидавна преса в Україні // За вільну Україну. – 1990. – 14 жовтня. – С. 2.
18. Кульчицький В. До питання про виникнення і падіння Західноукраїнської Народної Республіки. Проблеми юридичної науки та правоохоронної практики. – Київ, 1994. – С. 34–39.
19. Литвин В. Політична арена України: Дійові особи і виконавці. – Київ: Абрис, 1994. – 494 с.
20. Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. – Львів, 1991. – 180 с.
21. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю ЗУНР. 1-3 листопада 1993 р.: матеріали. – Івано-Франківськ, 1993. – 134 с.
22. Муравський О. «Українська хвиля»: відлуння Злуки УНР і ЗУНР. URL: <https://www.institut.lviv.ua/files/20/01-11Muravsky.pdf>
23. Осереддя духовного буття. URL: <http://slovoprosvity.org/2018/12/27/osereddya-duhovnoho-buttya/>
24. Розпорядження міського голови «Про відзначення 73-ї річниці ЗУНР». URL: <https://doc.drohobych-rada.gov.ua/>
25. Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950 – початок 1990-х років. – Київ: В-во ім. Олени Теліги, 1998. – 720 с.
26. Сімків О. ЗУНР в історичній пам'яті та політичному протистоянні в Україні (кінець 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.). URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73290/10-Simkiv.pdf?sequence=1>
27. Тищик Б., Вівчаренко О. Західно-Українська Народна Республіка. 1918 – 1923 рр. – Коломия, 1993. – 205 с.
28. Центральний державний історичний архів громадських об'єднань України (далі – ЦДАГО України), ф.1, оп.32, спр.2540.
29. ЦДАГО України, ф.1, оп. 32, спр. 2767.
30. ЦДАГО України, ф.1, оп. 32, спр. 2872.
31. Як відзначали українську Соборність після проголошення Акта Злуки. URL: <https://uinp.gov.ua/informaciyi-materialy/statti/yak-vidznachaly-ukrayinsku-sobornist-pislya-progoloshennya-akta-zluku>
32. 1 грудня – річниця «Фастівської злуки». URL: <https://armyinform.com.ua/2021/12/01/1-grudnya-richnyczya-fastivskoyi-zluku/>
33. 1 листопада 1988 р. Винники. URL: <http://baitsar.blogspot.com/2019/10/1-1988.html>